

ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ WI-FI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6632502>

Б.А.Файзуллаев

М.А.Тажобаев

Э.Д.Жолымбетова

Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразми

Анализируя количество пользователей, подключенных к Wi-Fi-оборудованию, а также время их подключения, а также сайты, к которым они подключаются, можно определить существующие проблемы в определенной области или найти решение для этих проблем.

В зависимости от разнообразия целей и задач, поставленных ниже в этом вопросе, технические требования к аналитическим программам также будут различаться.

Вообще говоря, если вы пытаетесь отслеживать использование Wi-Fi посетителями в течение определенного периода времени, вам действительно нужно решение WiFi Analytics.

Клиенты T-Mobile используют свои приложения через сотовые сети больше, чем клиенты других крупных трех американских операторов, Verizon, AT&T и Sprint, согласно новому исследованию P3 и Fierce Wireless.

Сетевой монитор PRTG. PRTG- еще один удобный инструмент мониторинга сети. С помощью этого программного обеспечения вы можете контролировать более 100 датчиков, и это тоже бесплатно!

Вот как вы можете использовать этот инструмент:

- Может обнаружить перегруженность полосы пропускания устройств (и принять соответствующие меры);
- Оптимизирует производительность подключения к Интернету;
- Сбор и мониторинг данных DNS.

SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer. SolarWinds - еще один бесплатный инструмент для мониторинга пробок трафика и использования сети. скачайте приложение, и может проверить.

- Входящий и исходящий трафик внутри вашей сети (зеленая линия представляет входящий трафик, а синяя - исходящий трафик);
- Сколько данных потребляется каждым устройством.
- Кроме того, это приложение поможет:

- Контроль и идентификация полосы пропускания свиней и ограничение трафика;
- Создание технических и бизнес-отчетов;
- Поддержка нескольких интерфейсов.

NetFlow Analyzer. **Это приложение может помочь вам отслеживать объем пропускной способности, потребляемой каждым устройством. Как только вы загрузите приложение и запустите его, оно будет следовать и просматривать все скорости загрузки и загрузки.**

Еще одна ценная особенность этого приложения включает в себя его способность:

- Мониторинг скорости беспроводного сетевого подключения;
- Экспорт отчетов о пропускной способности в XLS;
- Поддержка исторического анализа трафика и анализа трафика в режиме реального времени.

GlassWire. **Это один из популярных инструментов для мониторинга пропускной способности и многого другого. Кроме того, он довольно прост в установке и использовании. Вот некоторые основные функции, предлагаемые этим программным обеспечением.**

- Мониторинг сетевой активности с помощью легко читаемых графиков;
- Отслеживайте трафик вашей системы до 40 дней;
- Получайте информацию о процессах, которые представляют потенциальную угрозу для вашей системы;
- Блокировка и остановка сетевых угроз.

Sacti. Это веб-программное обеспечение использует RRDTool (round-robin database tool), который регистрирует данные и показывает их в виде графика. Этот инструмент также поддерживает опрос SNMP, с помощью которого может:

- Мониторинг использования полосы пропускания с помощью графиков;
- Обратите внимание на колебания трафика;
- Отображает данные в режиме реального времени, которые помогают предотвратить напряжение сети.

Capsa. Вы также можете проверить пропускную способность каждого устройства с помощью *Capsa*. Он анализирует и записывает каждый пакет данных, взаимодействующий с вашей системой. Вот как вы можете заставить его работать.

- Выберите подключение к Интернету для вашей системы (Wi-Fi или Ethernet);
- Выберите **Полный анализ** и запустите его;
- Перейдите в **обозреватель протоколов**;
- Нажмите на имя адаптера и выберите IP-адрес;
- Выберите **«Процесс»** на панели анализа (он будет отображать пакеты данных, используемые вашей системой в настоящее время);

- Щелкните **КОНЕЧНАЯ IP-точка > IP-адрес** и отслеживайте входящие и исходящие подключения;
- Перейдите в **MAC Endpoint > IP**, чтобы увидеть подробный анализ пакета данных.

Вот ключевые выводы из исследования:

• **На Wi-Fi по-прежнему приходится большая доля данных, отправляемых со смартфонов.** Помимо пользователей T-Mobile, большинство американских потребителей в больших четырех сетях по-прежнему пытаются избежать превышения своих лимитов данных, гарантируя, что они выполняют большую часть своей деятельности с большим объемом данных при подключении к Wi-Fi. Многие варианты T-Mobile без данных означают, что его клиенты меньше беспокоятся о превышении своих лимитов.

• **Тем не менее, использование Wi-Fi снижается как доля времени, проведенного в приложении.** Это не обязательно означает, что пользователи проводят меньше времени в приложении через Wi-Fi, но это, вероятно, признак того, что пользователи проводят больше времени в приложении по сотовым сетям передачи данных. Вероятно, это связано с увеличением скоростей сети (от 3G до 4G LTE), которые поддерживают видео намного лучше, чем более ранние итерации сетевых стандартов.

• **Facebook и YouTube являются наиболее часто используемыми приложениями среди большой четверки американских операторов.** Это отслеживает растущую тенденцию пользователей, потребляющих все большее количество видео на мобильных устройствах, что, вероятно, является результатом более высоких скоростей сети и больших экранов смартфонов. Высокие показатели использования этих платформ также обеспечивают компаниям лучший охват для мобильных видеообъявлений.

Мониторинг пропускной способности каждого устройства дает вам представление о том, какие из них чрезмерно используют существующую пропускную способность и если она недостаточна.

Следовательно, это поможет вам оптимизировать производительность вашей сети.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Гейер Джим. Беспроводные сети: Пер. с англ. — М: Издательский дом. "Вильямс", 2005. — 192 с.
2. <https://blog.rottenwifi.com>